

CLAUSURA ROTACIÓN EXTRAMURAL

CONVENIO DOCENCIA – SERVICIO

RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
PERIODO 2018-A

ESTUDIANTES

- Maria Camila Bedoya Velásquez
 - Laura Marcela Builes
- Katherine Andrea Hurtado
 - Luisa Maria Gómez
- Shaio Estefania Mazuera
 - Ana Maria Mejía
- Juan Sebastián Moreno

COORDINADORA DE ROTACIÓN EXTRAMURAL

DRA NORAYDA FRANCO PUENTE

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA RED DE SALUD NORTE E.S.E

ODONTOLOGIA – PERIODO 2018A

SEDES

- Hospital Joaquin Paz Borrero
- Puesto de Salud Alfonso López III
- Puesto de Salud San Luis I
- Puesto de Salud San Luis II
- Puesto de Salud Calima
- Puesto de Salud La Rivera
- Puesto de Salud La Campiña
- Puesto de Salud Popular
- Puesto de Salud Puerto Mallarino

TIEMPO LABORADO EN EL PERIODO 2018^a (FEBRERO- MARZO)

PACIENTES ATENDIDOS POR PUESTO DE SALUD

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS

TOTAL DE PACIENTES: 1.910

DISTRIBUCIÓN POR EDADES E.S.E NORTE

TOTAL DE PACIENTES: 1.910

FUENTE: *Formato RIPS académico programa de Odontología USC*

DISTRIBUCIÓN POR EDADES

TOTAL DE PACIENTES: 1.910

FUENTE: Formato RIPS académico programa de Odontología USC

DISTRIBUCIÓN POR GENERO E.S.E NORTE

MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
681	1229	1.910

DISTRIBUCIÓN POR GENERO

TOTAL DE PACIENTES: 1.910

FUENTE: *Formato RIPS académico programa de Odontología USC*

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE VINCULACIÓN E.S.E NORTE

TOTAL DE PACIENTES: 1.910

FUENTE: *Formato RIPS académico programa de Odontología USC*

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE VINCULACIÓN

TOTAL DE PACIENTES: 1.910

ACTIVIDADES PYP Y MORBILIDAD

PYP	MORBILIDAD	TOTAL
1.052	2.331	3.383

TOTAL DE ACTIVIDADES: 3.383

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

ACTIVIDADES DE PYP POR PUESTO DE SALUD

TOTAL DE ACTIVIDADES: 1.052

FUENTE: *Formato RIPS académico programa de Odontología USC*

TOTAL ACTIVIDADES DE PYP POR PUESTO DE SALUD

TOTAL DE ACTIVIDADES: 1.052

FUENTE: *Formato RIPS académico programa de Odontología USC*

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN E.S.E NORTE

TOTAL DE ACTIVIDADES: 1.052

ACTIVIDADES DE MORBILIDAD

ACTIVIDADES DE MORBILIDAD POR PUESTO DE SALUD

TOTAL DE ACTIVIDADES: 2.331

FUENTE: *Formato RIPS académico programa de Odontología USC*

TOTAL ACTIVIDADES DE MORBILIDAD POR PUESTO DE SALUD

TOTAL DE ACTIVIDADES: 2.331

ACTIVIDADES DE MORBILIDAD E.S.E NORTE

TOTAL DE ACTIVIDADES: 2.331

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL FACTURADO
3.383	\$85.919.200

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA SALUD BUCODENTAL EN GESTANTES DE LA RED DE SALUD DEL NORTE EN EL PERIODO DE FEBRERO A MARZO DE 2018

INTRODUCCIÓN

MADRES
GESTANTES

- SALUD ORAL
- HABITOS

LEY

- Dentro del programa de control prenatal, las madres gestantes tienen el derecho de recibir atención odontológica.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la salud bucodental en gestantes de la red de salud del norte en el periodo de febrero a marzo de 2018?

JUSTIFICACIÓN

Este trabajo es importante, ya que nos permite identificar el nivel de conocimiento que tienen las madres gestantes sobre las medidas preventivas en salud oral, ya que el embarazo constituye un periodo de grandes modificaciones fisiológicas en el organismo que pueden conllevar a la aparición de trastornos en los tejidos dentales.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar cual es el nivel de conocimiento sobre la salud bucodental en gestantes de la Red de Salud del norte en el periodo de febrero a marzo de 2018

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Evaluar por medio de una encuesta física el nivel de conocimiento sobre la salud bucodental de mujeres gestantes
- Identificar cual es el mayor déficit de conocimiento sobre la salud bucodental
- Educar por medio de charla y folleto, sobre medidas de prevención y promoción de la madre y futuro hijo.

MARCO CONTEXTUAL

- RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E ubicada en el norte y nororiente de Santiago de Cali.
- Hospital Joaquin Paz Borrero
- Orienta su portafolio de servicios a más de 541.280 habitantes de las Comunas 2, 4, 5, 6 y 7.
- Se cuenta con una red de 17 IPS de baja complejidad habilitadas para prestar los servicios de: salud de mediana y baja complejidad.

MARCO ETICO LEGAL

**CODIGO DE
ETICA DEL
ODONTOLOGO**

**NORMAS
TECNICA DEL
ODONTOLOGO**

**DOCENCIA Y
SERVICIO**

MATERIALES Y METODOS

Se usó una ficha de recolección de datos (encuesta) donde se realizaron 22 preguntas acerca del conocimiento de la madres gestantes en la salud oral y factores de riesgo en hábitos nocivos del recién nacido.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

140 embarazadas, distribuidas en 7 puestos de salud de la Institucion Red de Salud del Norte.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Mujeres en periodo de gestación que asisten a los puestos de salud de la Red de Salud del Norte.
- No existe rango de edad

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Mujeres que no se encuentren en periodo de gestación.

140 embarazadas, distribuidas en 7 puestos de salud de la Institucion Red de Salud del Norte.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Mujeres en periodo de gestación que asisten a los puestos de salud de la Red de Salud del Norte.
- No existe rango de edad

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Mujeres que no se encuentren en periodo de gestación.

RESULTADOS

I. DATOS GENERALES

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

DISTRIBUCIÓN DE EDAD POR PUESTO DE SALUD

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

I. DATOS GENERALES

DISTRIBUCIÓN POR GRADO DE ESCOLARIDAD

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

DISTRIBUCIÓN DE GRADO ESCOLARIDAD POR PUESTO DE SALUD

■ NINGUNO ■ PRIMARIA ■ SECUNDARIA ■ SUPERIOR

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

II. DATOS ESPECIFICOS

¿HA IDO ALGUNA VEZ AL ODONTOLOGO?

■ SI ■ NO

SI	NO	TOTAL
108	2	110

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

¿HA IDO ALGUNA VEZ AL ODONTOLOGO?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

II. DATOS ESPECIFICOS

¿ACTUALMENTE RECIBE TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO?

■ SI ■ NO

SI	NO	TOTAL
40	70	110

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

¿ACTUALMENTE RECIBE TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

II. DATOS ESPECIFICOS

MOTIVO DE SU ULTIMA VISITA AL ODONTOLOGO

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

MOTIVO DE SU ULTIMA VISITA AL ODONTOLOGO

CONSULTA PROFILAXIS CURACIONES DOLOR DE MUELA EXTRACCION OTROS

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

II. DATOS ESPECIFICOS

MOTIVO POR EL CUAL NO ASISTE AL ODONTOLOGO

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

MOTIVO POR EL CUAL NO ASISTE AL ODONTOLOGO

■ E.G ■ NO DOLOR ■ MIEDO ■ M.E ■ F.T ■ NO ME RECIBEN ■ OTROS

III. PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

1. ¿CUALES CONSIDERA UD. SON MEDIDAS PREVENTIVAS EN SALUD BUCAL?

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

1. ¿CUALES CONSIDERA UD. SON MEDIDAS PREVENTIVAS EN SALUD BUCAL?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

III. PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

2. ¿PRINCIPALMENTE, CUANDO DEBO CEPILLARME LOS DIENTES?

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

2. ¿PRINCIPALMENTE, CUANDO DEBO CEPILLARME LOS DIENTES?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

III. PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

3. ¿LA ALIMENTACIÓN LLEVADA DURANTE EL EMBARAZO AFECTARA LOS DIENTES DE SU HIJO?

■ SI ■ NO

SI	NO	TOTAL
54	56	110

4. ¿CONSIDERA EL FLUOR IMPORTANTE PARA LOS DIENTES DE SU FUTURO HIJO?

■ SI ■ NO

SI	NO	TOTAL
78	32	110

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

3. ¿LA ALIMENTACION LLEVADA DURANTE EL EMBARAZO, AFECTARA LOS DIENTES DE SU HIJO?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

4. ¿CONSIDERA EL FLUOR IMPORTANTE PARA LOS DIENTES DE SU FUTURO HIJO?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

III. PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

5. ¿LAVARIA LAS ENCIAS DE SU BEBE, ANTES DE QUE LE SALGAN LOS DIENTES?

■ SI ■ NO

SI	NO	TOTAL
84	26	110

6. ¿USTED PONDRIA A DORMIR AL NIÑO CON EL BIBERON?

■ SI ■ NO

SI	NO	TOTAL
25	85	110

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

5. ¿LAVARIA LAS ENCIAS DE SU BEBE ANTES DE QUE LE SALGAN LOS DIENTES?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

6. ¿UD. PONDRIA A DORMIR AL NIÑO CON BIBERON?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

III. PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

7. ¿CREES UD. QUE SI SU HIJO SE SUCCIONARA EL DEDO, CHUPONES U OTRAS COSAS AFECTARIA A SU DENTICIÓN?

SI	NO	TOTAL
86	24	110

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

7. ¿CREE UD. QUE SI SU HIJO SE SUCCIONARA EL DEDO, CHUPONES Y OTRAS COSAS AFECTARIA SU DENTICIÓN?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

III. PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

8. ¿A QUE EDAD CONSIDERA DEBE LLEVAR A SU HIJO POR PRIMERA VEZ AL DENTISTA?

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

8. ¿A QUE EDAD CONSIDERA QUE DEBE LLEVAR A SU HIJO POR PRIMERA VEZ AL DENTISTA?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

III. PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

9. LA PLACA BACTERIANA ES:

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

9. ¿LA PLACA BACTERIANA ES?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

III. PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

10. LA CARIES DE BIBERON ES:

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

10. ¿LA CARIES DE BIBERON ES?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

III. PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

11. ¿CONSIDERA UD. A LA CARIES, UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA?

SI	NO	TOTAL
12	98	110

12. ¿CONSIDERA UD. QUE POR CADA EMBARAZO SE PIERDE UN DIENTE?

SI	NO	TOTAL
20	90	110

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

11. ¿CONSIDERA UD. LA CARIES, UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

12. ¿CONSIDERA UD. QUE POR CADA EMBARAZO SE PIERDE UN DIENTE?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

III. PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

13. LA GINGIVITIS ES:

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

13. ¿LA GINGIVITIS ES?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

III. PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

14. LA ENFERMEDAD PERIODONTAL ES:

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

14. ¿LA ENFERMEDAD PERIODONTAL ES?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

III. PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

15. ¿CONSIDERA QUE LOS MEDICAMENTOS TOMADOS DURANTE EL EMBARAZO PODRIAN AFECTAR LOS DIENTES DE SU HIJO?

■ SI ■ NO

SI	NO	TOTAL
46	64	110

16. ¿CONSIDERA UD. QUE TOMARSE RADIOGRAFIAS DENTALES CON PROTECCIÓN, AFECTARA A SU HIJO?

■ SI ■ NO

SI	NO	TOTAL
83	27	110

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

15. ¿CONSIDERA QUE LOS MEDICAMENTOS TOMADOS DURANTE EL EMBARAZO PODRIAN AFECTAR LOS DIENTES DE SU HIJO?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

16. ¿CONSIDERA UD. QUE TOMARSE RADIOGRAFIAS DENTALES CON PROTECCIÓN AFECTARA A SU HIJO?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

III. PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

17. ¿CONSIDERA UD. QUE EL USO DE ANESTESIA DENTAL, AFECTARA SU GESTACIÓN?

SI	NO	TOTAL
60	50	110

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

17. ¿CONSIDERA UD. QUE EL USO DE ANESTESIA DENTAL AFECTARA SU GESTACIÓN?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

III. PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

18. ¿EN QUÉ PERIODO DE GESTACIÓN SE PUEDE RECIBIR ATENCIÓN ODONTOLÓGICA SEGURA?

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

18. ¿EN QUE PERIODO DE GESTACIÓN SE PUEDE RECIBIR ATENCION ODONTOLOGICA SEGURA?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

III. PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

19. ¿SABE CUÁNDO EMPIEZAN A FORMARSE LOS DIENTES DE SU HIJO?

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

19. ¿SABE UD. CUANDO EMPIEZAN A FORMARSE LOS DIENTES DE SU HIJO?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

III. PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

20. ¿SABE CUÁNTOS TIPOS DE DENTICIÓN TENDRÁ SU HIJO?

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

20. ¿SABE CUANTOS TIPOS DE DENTICIÓN TENDRA SU HIJO?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

III. PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

21. ¿SABE CUÁNTOS DIENTES DE LECHE TENDRÁ SU HIJO?

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

21. ¿SABE CUANTOS DIENTES DE LECHE TENDRA SU HIJO?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

III. PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

22. ¿SABE CUÁNDO ERUPCIONARÁN LOS DIENTES DE SU BEBE?

DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE SALUD

22. ¿SABE CUANDO ERUPCIONARAN LOS DIENTES DE SU BEBÉ?

TOTAL DE ENCUESTAS: 110

DISCUSIÓN

“Las mujeres embarazadas deben recibir atención odontológica durante la gestación; sin embargo ya sea por desconocimiento, accesibilidad, situación económica o falta de información la mayoría de las mujeres no acuden al odontólogo estando en embarazo si no cuando tiene una urgencia.

Carla Andrea Arias Altamirano y Fadya Orozco

La poca información y desconocimiento sobre los procedimientos odontológicos y enfermedades, y los inconvenientes negativos que presentan para asistir a odontología por miedo o porque no lo creen necesario, puede generar que las gestantes no acudan a la atención, y cuidados que debe asumir durante el periodo del embarazo.

CONCLUSIÓN

- Se ve reflejado mediante las encuestas el poco grado de conocimiento que presentan las madres gestantes sobre los cuidados y medidas preventivas de la salud bucodental
- Las creencias influyen frente a la prevención que tienen las madres gestantes
- Existe mayor déficit de conocimiento sobre la salud periodontal y alimentación llevada durante el embarazo
- Escaso conocimiento en cuanto a la formación y periodos erupción dental del bebe
- La gran mayoría de madres encuestadas desconocen cual es el mejor momento para atención segura odontológica

RECOMENDACIONES

Es importante indicarles a las instituciones de salud la relevancia de involucrar activamente los servicios de odontología en los procesos de educación, mediante estrategias para promover temas de gran importancia como son:

- Atención prenatal
- Crecimiento y desarrollo
- Formación y erupción dental
- Alimentación y medicación de gestantes

ANEXOS

PROMOCIÓN EN SALUD BUCAL PARA MADRES GESTANTES

1. LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD BUCAL SON: CEPILLO, SEDA DENTAL Y SELLANTES

2. DEBES CEPILLARTE LOS DIENTES PRINCIPALMENTE ANTES DE IR A DORMIR

3. COME SALUDABLE PARA EVITAR DAÑOS DENTALES AL BEBE.

4. EL FLUOR ES IMPORTANTE PARA TU HIJO APARTIR DE LOS 5 AÑOS.

5. DEBES LIMPIAR LAS ENCÍAS DEL BEBE CON GASAS ANTES DE QUE SALGAS LOS DIENTES ES MUY IMPORTANTE

6. NO PERMITAS QUE EL BEBE SE DUERMA CON EL BIBERON.

7. EL USO EXCESIVO DE CHUPOS, DEBO O BIBERON PROVOCA MALPOSICIONES EN LOS DIENTES

8. LA PRIMERA VEZ QUE DEBES DE LLEVAR AL BEBE AL DENTISTA ES ENTRE LOS PRIMEROS 6 MESES

9. LA PLACA BACTERIANA SON RESTOS ALIMENTICIOS Y MICROORGANISMOS.

10. LA CARIES DE BIBERON AFECTAN A LOS DIENTES DE LECHE PROVOCADAS POR DORMIR CON EL BIBERON.

11. LA GINGIVITIS ES LA ENFERMEDAD DE LAS ENCÍAS CUANDO ESTAN INFLAMADAS Y/O SANGRAN.

12. LA PERIODONTITIS ES LA QUE AFECTA LOS SOPORTES DEL DIENTE, PRESENCIA DE CALCULOS, PERDIDA DE HUESO, MOVILIDAD DENTAL

13. ALGUNOS MEDICAMENTOS QUE TOMAS EN EL EMBARAZO SI AFECTAN LOS DIENTES DEL BEBE, ASESORATE CON TU DENTISTA.

PRECAUCIÓN

RAYOS X

14. LOS RAYOS X CON LA PROTECCION ESTABLECIDA NO AFECTARA AL BEBE DURANTE EL EMBARAZO. RAYOS X EN EXCESO SI LO AFECTARA.

15. PUEDES RECIBIR ATENCION ODONTOLÓGICA SEGURA EN EL 2DO TRIMESTRE DE EMBARAZO ANESTESIA ESPECIAL PARA GESTANTES SIN PROBLEMA.

16. TU HIJO TENDRA DOS TIPOS DE DENTICION: LOS TEMPORAL O DE LECHE QUE CONSTA DE 20 DIENTES Y LOS PERMANENTES QUE CONSTA DE 32 DIENTES.

17. LOS DIENTES DE TU BEBE EMPIEZAN A FORMARSE EN LA 6TA SEMANA DE GESTACION Y A ERUPCIONAR (SALIR) A LOS 6 MESES DE NACIDO.

18. LAS CARIES NO ES UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA.

FOTOGRAFIAS

Educación a madres gestantes en: PUESTO DE SALUD SAN LUIS II

FOTOGRAFIAS

**Jornada de educación a madres gestantes en: PUESTO DE SALUD
SAN LUIS II**

FOTOGRAFIAS

**HOSPITAL JOAQUIN PAZ
BORRERO**

**PUESTO DE SALUD
ALFONSO LOPEZ III**

FOTOGRAFIAS

**Jornada de educación a madres gestantes en:
PUESTO DE SALUD CALIMA**

FOTOGRAFIAS

**Jornada de educación a madres gestantes en:
PUESTO DE SALUD CALIMA**

FOTOGRAFIAS

PUESTO DE SALUD SAN LUIS I

BIBLIOGRAFIA

1. Guyton AC. Tratado de fisiología médica. T. II.6ta.ed. La Habana; 1986.p.1154, 1167-8. (Edición Revolucionaria).
2. Rodríguez CA, Delgado ML. Programa Nacional de Atención Estomatológica Integral a la Población. La Habana: Editora Ciencias Médicas; 1992.
3. Junco LP, Ortega P. Programa integral para embarazadas. ROE. 1996; 1(7):511-3.
4. Yero Mier IM, García Rodríguez M, Rivadeneira Obregón AM, et al. Programa educativo sobre conocimiento de salud bucal en las embarazadas.2012. Gac Méd Espirit [Internet]. 2013 [citado 2 Feb 2016]; 15(1). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212013000100011
5. Franco A. Santamaría A. Kurzer E. Castro L. Giraldo M. el menor de seis años: situación de caries y conocimientos y prácticas de cuidado bucal de sus madres. Revista CES Odontología 2004.
6. Carla Andrea Arias Altamirano y Fadya Orozco. Conocimientos, actitudes y practicas de embarazadas en control prenatal relacionadas con salud oral y embarazo, de mujeres que acuden a consulta externa del Hospital Higiénico Obstétrico Isidro Ayora. 2017.

TRANSFORMACIÓN & BUEN GOBIERNO

DRA. MAGALLY CUADROS S.